

Metode didactice interactive pentru studierea programării orientate pe obiecte

Andrei BRAICOV

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Rezumat: Utilizarea metodelor didactice cu caracter interactiv la studierea programării orientate pe obiecte (POO) contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional și, în mod special, a actului formativ. Transpunerea acestor metode în TIC prin intermediul sistemelor de management al învățării (SMÎ) oferă oportunități noi de dezvoltare a conceptului POO. Practicarea lor într-o manieră creativă face procesul didactic mai rezultativ și mai atractiv (îndeosebi pentru studenți).

Cuvinte-cheie: tehnologii de învățare, metode interactive, conceptul POO, învățare bazată pe proiecte, învățare bazată pe probleme, învățare autodirijată, învățare bazată pe întrebări, brainstorming.

Abstract: The use of interactive didactic methods in studying Object-Oriented Programming (OOP) contributes to an improvement in the quality of the educational process, especially the formative act of the student. The transfer of these methods to Information and Communication Technologies through Learning Management Systems provides new opportunities for creating and developing the OOP concept. Practicing them in a creative way makes the teaching process valuable and more attractive (especially for students).

Keywords: teaching technologies, interactive methods, the concept of OOP, Project-Based Learning, Problem-Based Learning, Self-Guided Learning, Query-Based Learning, Brainstorming.

Programarea orientată pe obiecte (POO) este un concept de bază al informaticii, o paradigmă care, pe parcursul a peste 20 de ani, continuă să inspire specialiștii spre o evoluție constantă în programare. În comparație cu programarea procedurală, POO are capacitatea de reutilizare a codului și presupune o modalitate mai ușoară de implementare.

Cursul *Programarea orientată pe obiecte* se regăsește ca parte fundamentală în curricula de formare profesională inițială a specialiștilor în domeniul informaticii.

Utilizarea noțiunii de *programare orientată pe obiecte* permite micșorarea diferențelor semantice dintre problemele lumii reale și modelele lor matematice, transpuse într-un limbaj de programare modern. Deși POO conduce către un randament sporit de similitudine între obiectele reale și cele din codurile-program, însușirea conceptului, studierea și înțelegerea relațiilor complexe dintre obiectele POO sunt procese educaționale destul de dificile.

D. J. Armstrong [1] și O. Nierstrasz [2] sugerează că nu există consens în ceea ce privește conceptele de bază ale POO. A. Fjuk, A. Karahasanovic și J. Kaasboll [3],

Ala GASNAȘ

lect. sup., Universitatea de Stat din Tiraspol

A. Fleury [4], N. Ragonis și M. Ben-Ari [5], C. Schulte și J. Niere [6], H. Zhu [7] menționează dificultăți esențiale la înțelegerea conceptelor orientate pe obiecte și a relației dintre acestea.

Prin urmare, problema optimizării procesului de studiu al POO rămâne a fi una actuală. Sunt necesare metode didactice moderne, care ar simplifica asimilarea conceptului, dezvoltarea abilităților de proiectare și implementare a POO. În acest context, vom prezenta câteva metode interactive, pornind de la rolul esențial al studentului în procesul de învățare. Abordările didactice pe care le propunem presupun întrepătrunderea metodelor didactice cu instrumentele TIC, în special cu implicarea *sistemelor de management al învățării* (SMÎ). Ele se potrivesc mai ales pentru instruirea studenților, deoarece le asigură un acces sporit la informație și la procesul educațional – oricând și oriunde. În plus, permit “găzduirea” și gestionarea studenților cu un background diferit, cu stiluri și regimuri variate de învățare.

Metodele didactice descrise în continuare au fost valorificate în predarea cursului universitar *Programarea orientată pe obiecte* cu ajutorul SMÎ Moodle.

I. Învățarea bazată pe proiect (ÎBPr) sau metoda proiectului (MP), este un model centrat pe student, care include diferite forme de instruire, destinate participării active a acestuia în procesul didactic, indiferent de stilul său de învățare [8]. Este o metodă care facilitează atingerea obiectivelor educaționale principale. Inițiată de J. Dewey, aceasta are la bază principiul învățării prin acțiunea practică cu finalitate reală – ”învățare prin practică” (*learning by doing*). Prin proiect se subînțelege o temă de cercetare, care va fi realizată de către studenți, într-un termen determinat, prin îmbinarea cunoștințelor cu activitatea practică. ÎBPr presupune colectarea informațiilor, prelucrarea și sintetizarea lor, interpretarea și reflecția personală, precum și cooperarea în echipe pentru realizarea sarcinilor. Contribuie la dezvoltarea unui șir de capacități apreciate de viitorii angajatori: munca în echipă, rezolvarea de probleme, comunicarea eficientă verbală și în scris etc.

Includerea activității de proiect în studierea programării este, pe de o parte, o încercare de a crea situații problematizate similare celor din activitatea profesională ulterioară, iar pe de altă parte, permite rezolvarea unor sarcini mai largi și mai complexe din domeniul POO, prin antrenarea unui număr mare de studenți (de regulă, asupra unui proiect se lucrează în grupuri de câte 3-4 studenți).

Metoda proiectului presupune parcurgerea următoarelor etape:

- *Alegerea temei.* Studenții, ghidați de profesor, examinează câteva teme de proiecte și o selectează pe cea mai interesantă pentru ei, care să fie comensurabilă cu potențialul lor de muncă.
- *Stabilirea obiectivelor.* Profesorul și liderul de grup desemnează obiectivele proiectului în funcție de

experiența și capacitățile studenților.

- *Planificarea activităților.* Liderul de grup, asistat de profesor, distribuie responsabilitățile (sarcinile) în cadrul grupului, identifică sursele de informare, stabilește un calendar al activităților. Toți membrii grupului discută și determină strategia și metodele de lucru.
- *Realizarea și implementarea proiectului.* Fiecare student lucrează asupra sarcinii sale, apoi îi transmite liderului de grup produsul final. Acesta din urmă coordonează asamblarea tuturor modulelor proiectului. Pe parcursul acestei etape, membrii grupului sunt în contact permanent, direct sau on-line, lucrând asincron și/sau sincron (cu ajutorul forumurilor unui SMÎ, tehnologiilor cloud, cum ar fi Google Drive, serviciilor de găzduire web, cum ar fi GitHub etc.).
- *Testarea proiectului.* Produsul final este analizat, testat și evaluat de grup, apoi de profesor.
- *Prezentarea rezultatelor.* Se face public, în cadrul unei sesiuni deschise, la care participă toate grupurile, eventual și alte persoane interesate de teme abordate (studenți, profesori).
- *Evaluarea.* Este o etapă deosebit de importantă, mai ales dacă dorim să organizăm nu doar o evaluare a învățării, ci și o evaluare pentru învățare. Pe lângă evaluarea tradițională de către profesor, recomandăm: autoevaluarea (de către fiecare membru al grupului); evaluarea colegială între grupuri; evaluarea colegială între membrii grupului.

Pentru ultimul tip de evaluare (mai puțin practicat), sugerăm completarea de către fiecare membru al grupului a următorului chestionar:

- | | | | | | |
|--|------------|----------------|------------------|-----|------------|
| 1. Per total, cât de eficient a fost grupul tău pe parcursul realizării acestui proiect? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ineficient | puțin eficient | suficient de bun | bun | foarte bun |
2. Câți membri ai grupului au participat activ pe toată perioada realizării proiectului?
 3. Câți membri au fost foarte bine pregătiți pentru a lucra în grup la acest proiect?
 4. Exemplifică ce ai învățat în grup și nu ai fi putut învăța individual.
 5. Exemplifică ce ai învățat de la tine alți membri ai grupului și nu ar fi reușit să învețe fără tine.
 6. Sugerează o schimbare care ar îmbunătăți învățarea fiecărui membru al grupului!

Profesorul este responsabil de menținerea entuziasmului studenților pe întreaga durată a proiectului.

Avantajele metodei proiectului: ajută la dezvoltarea normelor și a valorilor sociale în rândul studenților; oferă oportunități pentru corelarea diferitelor elemente ale

subiectului de învățare; ajută la asimilarea cunoștințelor ca rezultat al cooperării între studenți.

Dezavantajele metodei proiectului: nu poate fi aplicată pentru toate subiectele curriculare; nu este economică din punctul de vedere al timpului și al costurilor; planificarea și supravegherea proiectelor sunt dificile pentru un profesor fără experiență [9].

Metoda proiectului implică gândirea critică, rezolvarea de probleme, diverse forme de colaborare. Cel mai important moment al acesteia este etapa de prezentare publică a rezultatelor: cunoștințele sunt demonstrate prin punerea lor în practică, iar rezultatele sunt supuse analizei și evaluării externe.

Deosebim 8 caracteristici ale metodei [10, p. 59]:

- Studenții se angajează în rezolvarea unor probleme din lumea reală.
- Studenții sunt implicați în activități de cercetare, formându-și abilități de planificare și de soluționare a problemelor.
- Studenții își creează aptitudini specifice contextului activităților din proiect.
- MP facilitează învățarea și aplicarea abilităților de comunicare.
- MP permite utilizarea practică a competențelor necesare pentru dezvoltarea profesională.
- MP sporește perspectiva de atingere a finalităților de studiu.
- MP dezvoltă capacitatea de analiză critică.
- MP finalizează cu o prezentare publică a rezultatelor.

Exemplu de proiect la cursul Programarea orientată pe obiecte. Să se dezvolte: a) o bibliotecă de clase, denumită *Geometria*, care va conține obiecte ce descriu figuri și corpuri geometrice (patrulat, paralelogram, dreptunghi, pătrat, cerc, prismă, paralelipiped, cilindru etc.); b) o aplicație (cu utilizarea bibliotecii *Geometria*) capabilă să creeze, să reprezinte și ”să rezolve” figuri și corpuri geometrice în baza unor elemente definite de utilizator. De exemplu, pentru un triunghi este suficient să se definească 3 elemente (laturi sau unghiuri), dintre care cel puțin unul este o latură.

II. Învățarea bazată pe probleme (ÎBP) este o altă metodă care poate fi practică la studierea POO, esența ei constând în crearea deliberată a unor dificultăți pentru student, astfel încât, depășindu-le prin efort propriu, acesta va achiziționa noi cunoștințe și abilități [11]. Profesorul trebuie să creeze situații-problemă, iar studenții să învețe pe parcursul soluționării acestora, pornind de la cunoștințele însușite anterior. Astfel, cunoștințele noi nu sunt furnizate tradițional, adică în format final, ci sunt dobândite prin implicare proprie. O situație-problemă desemnează o situație contradictorie, conflictuală, ce rezultă din trăirea simultană a două realități: experiența anterioară (cognitiv-emoțională) și elementul de noutate/surpriză,

necunoscutul cu care se confruntă subiectul [12, p. 31]. ÎBP pune la dispoziție un cadru care dezvoltă simultan atât strategii de rezolvare a problemelor reale, cât și baze de cunoștințe, abilități disciplinare, creativitatea. Fiind centrată pe student, deplasează accentul de pe predare pe învățare. Procesul vizează utilizarea puterii de soluționare a problemelor pentru a îmbunătăți instruirea și a spori motivația.

Există câteva aspecte unice care definesc abordarea ÎBP:

- 1) învățarea are loc în contextul unor probleme autentice din lumea reală;
- 2) pe parcursul proiectării, implementării și perfecționării continue a unui curs ÎBP studenții și profesorul devin colegi și coevaluatori;
- 3) ÎBP stimulează studenții să-și asume responsabilitatea pentru propria învățare.

ÎBP favorizează colaborarea dintre studenți, fortifică dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor în contextul practicii profesionale, promovează raționamentul eficient și învățarea autodirijată, influențează creșterea motivației pentru instruirea continuă de-a lungul vieții.

Activitățile din ÎBP sunt mai productive în formatele *întâlnirilor de grup* și *învățării autodirijate*. Studenții sunt împărțiți în grupuri a câte 5-7. La începutul întâlnirilor de grup, le este prezentat un caz sau o problemă legată de un subiect al cursului. Se declanșează discuții în grup despre cazul/problema propusă. Astfel, studenții clarifică și delimitează ceea ce știu de ceea ce trebuie să mai învețe despre caz/problemă și stabilesc obiectivele de învățare. Acești pași se fac într-o *sesiune de deschidere*. Urmează *învățarea autodirijată* (de regulă, cu o durată de până la 2 săptămâni), în timpul căreia fiecare student lucrează independent (cercetează literatura, colectează informații), pentru a atinge obiectivele de învățare prestabilite. În *sesiunea de închidere* se discută despre ceea ce au învățat studenții și se face o sinteză a informațiilor acumulate pentru a înțelege mai bine cazul/problema. Accentul ÎBP se pune nu atât pe rezolvarea cazului/problemei, cât pe procesul de învățare.

Profesorul este prezent la întâlnirile de grup, având rol de facilitator al instruirii, îndrumător și expert în domeniu. Atunci când apar întrebări din partea grupului, profesorul îl ghidează spre soluții, oferind răspunsuri doar în cazul în care a fost solicitat explicit.

Este important să se pună la dispoziția studenților mai multe surse de informații, astfel încât *sesiunea de închidere* să genereze discuții, polemici, puncte de vedere diferite etc.

Așadar, în cadrul cursului *Programarea orientată pe obiecte*, abordarea ÎBP poate fi divizată în 3 sesiuni.

Sesiunea de deschidere:

- *Identificarea și examinarea problemei.* Profesorul

prezintă problema. Grupul ia cunoștință de enunțul acesteia. Se specifică un titlu inițial pentru problemă.

- *Brainstormingul*. Studenții prezintă ideile asupra problemei, pentru a afla ce este deja cunoscut și cum “se încadrează” această problemă în cunoștințele lor. Ideile enunțate sunt scrise pe foaie sau pe tablă.
- *Schițarea unui algoritm (model)*. Studenții construiesc o versiune inițială de algoritm pentru soluționarea problemei, identifică cele mai importante concepte și relațiile dintre ele.
- *Stabilirea obiectivelor de învățare*. Studenții identifică părțile neclare sau necunoscute ale problemei/algoritmului, iar cele mai semnificative aspecte sunt alese ca obiective de învățare. Profesorul are grijă ca obiectivele de învățare să fie concise, realizabile, cuprinzătoare și adecvate.

Sesiunea de cercetare-învățare:

- *Lucrul independent*. Fiecare student caută și colectează informații (consultând atât sursele recomandate de profesor, cât și altele), se autoinstruiește pentru a realiza toate obiectivele de învățare.

Sesiunea de închidere:

- *Discuții pentru soluție*. Echipat cu cunoștințe noi, grupul se reunește pentru a discuta algoritmul de soluționare. Discuția include: explicarea conceptelor și a mecanismelor semnificative, analiza materialului și evaluarea validității, a importanței acestuia. De asemenea, profesorul verifică soluția propusă și evaluează grupul.

Rolul comunicării student-student și student-profesor este foarte important pe parcursul tuturor etapelor ÎBP. Drept mijloace de comunicare pot fi utilizate instrumentele platformei SMÎ instituționale (forum, chat, poșta electronică etc.), pentru o monitorizare mai eficientă a întregului proces instructiv.

Exemple de problemă POO pentru ÎBP:

1. Se știe că inițializarea datelor structurate se poate realiza în momentul declarării acestora prin lista de inițializare. În cazul tipurilor de date definite cu ajutorul claselor, care au date membru private, listele de inițializare nu pot fi utilizate. Determinați mecanismul de inițializare a tipurilor de date definite cu ajutorul claselor.
2. Se știe că în limbajul C++ încapsularea poate fi forțată prin controlul accesului, deoarece toate datele și funcțiile-membre sunt caracterizate prin nivelul de acces. Cum se poate efectua accesarea în clasa de acces a unor membri care nu fac parte din secțiunea *public* a clasei de bază? Să se aducă exemple.

III. Învățarea autodirijată (ÎAD) este un proces educațional prin care studenții își determină nevoile de învățare, formulând obiectivele de instruire și finalitățile de studii, identifică resursele de învățare, aleg

și implementează strategiile de instruire, evaluează propriile rezultate.

Caracteristicile principale ale ÎAD sunt [10, p. 67]: responsabilitate înaltă pentru deciziile legate de procesul de învățare; dobândirea încrederii de sine și a abilităților necesare instruirii pe tot parcursul vieții; implică o gamă vastă de activități și resurse, cum ar fi participarea în diverse grupuri de studii, discuții on-line, activități reflexive (de exemplu, cu ajutorul blogurilor); suportul acordat de profesor întru formarea de către studenți a deprinderilor de învățare autodirijată și gândire critică, pentru evaluarea finalităților de studii.

Învățarea autodirijată presupune o învățare autoresponsabilă și un control asupra propriului comportament. Un beneficiu important al abordării autodirecționate este că vizează una dintre cele mai persistente probleme în educație: creșterea exponențială a cunoștințelor.

În contextul studierii POO, învățarea autodirijată le este indicată studenților cu un grad sporit de pregătire inițială, îndeosebi pentru teme extracurriculare, extinderi (de exemplu, șabloane de proiectare, biblioteci de obiecte). Conținuturile educaționale corespunzătoare vor avea o structură transparentă și vor fi furnizate studentului în format digital prin intermediul unui SMÎ (de exemplu, Moodle) sau al unui tutorial (preferabil, în aspect *step-by-step*). Ele vor fi însoțite de un feedback eficient, de comentarii explicative și exemple ilustrative, dar și de un sistem automatizat de autoevaluare reușit.

IV. Învățarea bazată pe întrebări (ÎBÎ) este o abordare a predării și învățării care pune întrebările, ideile și observațiile studenților în centrul experienței de instruire. Și această metodă pornește de la ideea că atât profesorii, cât și studenții împărtășesc responsabilitatea față de procesul didactic. Pentru studenți, procesul implică investigații deschise, angajare în raționamente bazate pe dovezi și în rezolvarea de probleme creative. Pentru profesori, este important să fie receptivi la nevoile de învățare ale studenților [13].

Modelul de învățare bazat pe întrebări a apărut în anii '60 ai sec. al XX-lea, în timpul mișcării ”descoperirea învățării”. Acesta pornește de la ideea că indivizii pot învăța prin investigarea diferitelor probleme și prin experiențe sociale. În loc să le ceară să memoreze informații din materiale tipărite, instructorii au încurajat studenții să efectueze investigații și să-și satisfacă curiozitatea, să-și extindă orizontul de cunoștințe și să-și dezvolte abilitățile mintale.

Învățarea bazată pe întrebări are capacitatea de a spori potențialul intelectual al studenților, îndemnându-i: să-și dezvolte abilități de interogare, cercetare și comunicare; să colaboreze în afara sălii de clasă; să rezolve probleme din viața reală; să participe la generarea ideilor și a cunoștințelor.

Există câteva principii ce guvernează ÎBÎ:

- Procesul este centrat pe studenți, în timp ce profesorii, resursele și tehnologia organizate adecvat vin să-i sprijine în demersul de învățare.
- Activitățile de învățare se bazează pe abilitățile de procesare a informației.
- Profesorii facilitează procesul de învățare.
- Accentul se pune pe dezvoltarea abilităților de procesare a informației și pe antrenarea înțelegerii conceptuale.

În acest model de învățare sunt utilizate 4 tipuri de întrebări:

- *Întrebare de confirmare.* Studenților li se propune o întrebare și metoda de obținere a răspunsului, rezultatul final fiind deja cunoscut. Scopul este de a confirma rezultatele. Acest lucru le permite studenților să-și consolideze cunoștințele achiziționate și să-și perfecționeze abilitățile de investigare.
- *Întrebare structurată.* Studenților li se propune o întrebare și metoda de obținere a rezultatului, cu scopul de a oferi o explicație, care este deja susținută de dovezile adunate în timpul procesului de investigare.
- *Întrebare ghidată.* Studenților li se adresează o întrebare, iar scopul principal este de a proiecta metoda de investigare și de a testa întrebarea.
- *Întrebare deschisă.* Studenții formulează propriile întrebări, elaborează metode de investigare și efectuează investigarea. Rezultatele sunt prezentate la sfârșitul procesului.

Învățarea pe bază de întrebări le oferă studenților posibilitatea de a explora pe deplin problemele și scenariile posibile, astfel încât să însușească nu numai rezultatele, dar și procesul în sine. Ei sunt încurajați să pună întrebări, să găsească și să studieze informații, să obțină dovezi, să conceapă argumente convingătoare cu privire la modul în care au ajuns la rezultatul final.

Metoda este strâns legată de instrumentele soft și cele comunicaționale. În calitate de resurse de învățare apar sistemele de asistență locale sau web.

Exemplu pentru cursul POO. Aplicarea ÎBÎ la studierea temei *Constructori și destructori*. Se formulează o întrebare cu referire la constructori (de exemplu, *Care este deosebirea dintre un constructor definit de utilizator și un constructor generat de compilator?*), apoi se inițiază o discuție pe subiectul întrebării. Studenții sunt invitați să numească 4 proprietăți ale constructorilor. Se lucrează în grupuri de 3-4 studenți, aceștia împărtășindu-și informațiile colectate prin intermediul forumului și chatului încorporate în SMÎ. În timpul discuției, li se oferă oportunitatea de a căuta informații, de a face conexiuni la un video sau prezentări legate de constructori. Studenților li se cere să dea explicații despre subiectul pus în discuție,

oferindu-li-se, astfel, posibilitatea de a-și demonstra abilitățile de gândire critică. Cele 4 proprietăți ale constructorului (găsite de fiecare grup) sunt o ocazie pentru evaluarea înțelegerii noțiunii de *constructor* și, drept urmare, facilitează găsirea răspunsului la întrebarea de bază. Evident, pe parcursul întregului proces, profesorul va monitoriza și va canaliza reflecțiile studenților spre concluziile corecte.

V. Studiul de caz este o metodă de predare interactivă, care implică învățarea bazată pe probleme sau pe proiecte și promovează dezvoltarea abilităților de gândire analitică. Un studiu de caz reprezintă, de regulă, o situație complexă specifică, rară sau extremă (de exemplu, un proiect practic, o problemă critică, un eveniment important), care urmează să fie investigată într-un context concret. Acesta facilitează învățarea cognitivă și cea interdisciplinară și poate fi folosit pentru a evidenția conexiunile dintre anumite subiecte academice și problemele, aplicațiile din lumea reală. Astfel, crește motivația studenților de a participa la activități de grup, ceea ce promovează învățarea și sporește performanța la evaluări.

Metoda studiului de caz a fost lansată în Franța, în 1926, de către A. Siegfried. Cercetătorul R. Yin definește studiul de caz ca o cercetare empirică ce analizează un fenomen contemporan în contextul vieții reale, utilizând surse multiple de date [14].

Scopul acestei metode valoroase din punct de vedere euristic constă în: realizarea contactului participanților cu realitățile complexe; dezvoltarea capacităților decizionale în condiții similare celor reale și a abilităților de soluționare a problemelor; sistematizarea, consolidarea cunoștințelor și utilizarea instrumentelor analitice; educarea personalității și a atitudinii față de ceilalți participanți; exersarea capacității de evaluare în condiții similare celor reale.

Elementele principale ale unui studiu de caz sunt: 1) studenții, angajați în procesul de învățare prin examinarea unui studiu de caz; 2) contextul în care are loc studiul; 3) datele/informațiile care însoțesc studiul de caz (tabele, adrese URL către documente, imagini, secvențe audio și video etc.); 4) sarcinile cazului, care pot fi individuale sau de grup (astfel încât studenții să poată genera soluții și împărtăși idei).

În cadrul cursului *Programarea orientată pe obiecte*, studiul de caz se poate aplica, de exemplu, la predarea temei *Tratarea excepțiilor*. Profesorul va pregăti coduri de program care, fiind executate, vor genera erori (deschiderea unui fișier ce nu există, depășirea limitelor unui masiv, alocarea unui spațiu de memorie mai mare decât dimensiunea *heap*-ului etc.).

VI. Asaltul de idei (brainstormingul) este o metodă intuitivă de stimulare a creativității, sistematizată, în 1948, de către Al. Osborn. Scopul metodei este generarea unui flux de idei pentru identificarea modalităților optime de

rezolvare a unei probleme. În timpul realizării acestui exercițiu se creează o atmosferă dezinhibată, lipsită de critică, prin amânarea momentului evaluării, urmându-se principiul „cantitatea generează calitatea” [15, p. 25].

În predarea cursului *Programarea orientată pe obiecte* poate fi aplicată varianta *brainstormingul electronic*. De exemplu, la tema *Moștenirea*, folosind instrumentele colaborative din SMÎ, studenții vor fi invitați să propună idei pentru soluționarea unor probleme legate de subiectul menționat. Participanții vor contacta în regim on-line. Astfel, varianta electronică a brainstormingului este mai relaxantă relațional decât cea tradițională, întrucât dispar barierele de statut și sunt eliminate toate inconveniențele.

CONCLUZII

În pas cu evoluțiile de concepte și tehnologie în domeniul programării, formarea specialiștilor în domeniu trebuie să includă neapărat și dezvoltarea abilităților de învățare și de cercetare. În acest context, evident, metodele interactive sunt cele mai potrivite tehnologii didactice pentru predarea cursurilor de programare.

Metodele analizate în articolul nostru (*învățarea bazată pe proiect, învățarea bazată pe probleme, învățarea autodirijată, învățarea bazată pe întrebări, metoda studiului de caz, asaltul de idei (brainstormingul)*) au fost implementate prin utilizarea mijloacelor TIC, îndeosebi a instrumentelor *sistemelor de management al învățării*. Ele și-au demonstrat eficiența în procesul de studiere a *Programării orientate pe obiecte*. Valoarea aplicării SMÎ în predarea cursurilor de programare nu se limitează doar la comoditatea mediului de învățare (acces permanent, extins, fără restricție de locație, oportunități de evaluare etc.). Un SMÎ stimulează dezvoltarea abilităților generale (*soft skills*): a gândi critic; a autorefecta (reflecția personală); a comunica eficient; a munci în echipă; a autoconștientiza (*self-awareness*) etc.

În acest mod, utilizarea metodelor interactive într-o manieră creativă face procesul didactic interesant pentru studenți, iar necesitatea de a înțelege și a rezolva probleme reale îi motivează să învețe. Fiecare din metodele descrise poate fi aplicată pe parcursul întregului act instructiv al cursului, dar, în opinia noastră, folosirea lor într-o combinație adaptată la specificul și parametrii lecției va determina o performanță sporită.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Armstrong D.J. The Quarks of Object-Oriented Development. În: Communications of the ACM. Nr. 49 (2), 2006, pp. 123-128. Pe: <https://ru.scribd.com/document/124176460/Armstrong-The-quarks-of-Object-oriented-develop> (Accesat la 2.03.2015).
2. Nierstrasz O. A Survey of Object-Oriented Concepts. În: Object-Oriented Concepts, Databases and Appli-

3. cations, 1989, pp. 3-22. Pe: <http://scg.unibe.ch/archive/osg/Nier89aSurveyOfOOConcepts.pdf> (Accesat la 13.07.2015).
3. Fjuk A., Karahasanovic A., Kaasboll J. Comprehensive Object Oriented Learning: the Learner's Perspective. În: Informing Science Press. Santa Rosa, CA, 2006. 226 p.
4. Fleury A.E. Encapsulation and Reuse as Viewed by Java Students. In: ACM SIGCSE Bulletin. Nr. 33(1), 2001, pp. 189-193. Pe: <https://pdfs.semanticscholar.org/c140/eb75222df021d9904198e99b62207ef266a6.pdf>
5. Ragonis N., Ben-Ari M. A Long-Term Investigation of the Comprehension of OOP Concepts by Novices. În: Computer Science Education. Nr. 5(3), 2005, pp. 203-221. Pe: <http://cormack.uwaterloo.ca/papers/t4v336x210720108.pdf> (Accesat la 2.05.2017).
6. Schulte C., Niere J. Thinking in Object Structures: Teaching Modeling in Secondary Schools. În: The Materials of the 16th European Conference on Object-Oriented Programming. 6th Workshop on Pedagogies and Tools for the Teaching and Learning of Object Oriented Concepts. Malaga, 2002. Pe: http://www.fujaba.de/uploads/tx_sibibtex/PTLOOC2002.pdf (Accesat la 2.05.2017).
7. Zhu H., Zhou M. Methodology First and Language Second: a Way to Teach Object-Oriented Programming. Pe: <https://pdfs.semanticscholar.org/1572/748ea27f8e1319c10ef1915bb4c2dedcca03.pdf>
8. Avantajele învățării bazate pe proiecte. <https://iteach.ro/pagina/1106/>
9. Project Method of Teaching: Meaning, Advantage & Disadvantages. Pe: <http://www.studylecturenotes.com/curriculum-instructions/project-method-of-teaching-meaning-advantage-disadvantages>
10. Corlat S. et al. Metodologia utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicație în învățământul superior. Chișinău: UST, 2011. 204 p.
11. Oprea C. Programul de formare *Metode interactive de predare, învățare, evaluare*. Suport de curs. Craiova: Universitatea din Craiova, 2012. Pe: <https://www.academia.edu/11825268>
12. Pedagogie II. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. Curs pentru studenții anului II. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, 2008. Pe: https://dokupdf.com/download/teoria-si-metodologia-instruirii-si-a-evaluarii-_5a003c76d64ab279f46aedf7_.pdf
13. What Is Inquiry-Based Learning? Pe: <http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html>
14. Grădinari G. Studiul de caz – metodă eficientă de dezvoltare a competențelor comunicative. În: Limba Română. Nr. 12, 2005. Pe: <http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1666> (Accesat la 06.06.2017)
15. Predarea-învățarea interactivă centrată pe elev. Pe: http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_1_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf